

HPMUL/2018/77759

ISSN 2582-2616

Vol. 03 (2019)

साहित्य-वेदिका

(SAHITYA-VEDIKA)

Peer Reviewed Annual Research Journal of Sanskrit Literature & Drama

DEPARTMENT OF SAHITYA

VEDAVYAS CAMPUS

Rashtriya Sanskrit Sansthan, Balahar

Himachal Pradesh-177108

www.rsksbalahar.ac.in

SĀHITYA-VEDIKĀ

PEER REVIEWED ANNUAL RESEARCH JOURNAL FOR LITERATURE

VOL. 03.

2019

PATRON

PROF. P.N. SHASTRI

(Vice-Chancellor, Rastriya Sanskrit Sansthan, New Delhi)

Mob. No. 09425682271

Email:-rskspvc@yahoo.com

CHIEF EDITOR

PROF. LAXMI NIWAS PANDEY

(Principal, Rastriya Sanskrit Sansthan, Vedavyas Campus Balahar, Kangra H.P.)

Mob. No. 9816400536

Email:-prncipal.garll@gmail.com

EDITOR

DR. SUGYAN KUMAR MAHANTY

(H.O.D. Sahitya, Rastriya Sanskrit Sansthan, Vedavyas Campus Balahar, Kangra H.P.)

Mob. No. 9625627362

Email:-sugyan2003@yahoo.co.in

EDITORIAL COMMITTEE

Prof. Vijay Pal Shastri

Professor, Dept. of Sahitya
Vedavyas Campus Balahar, Kangra H.P.
Mob. No. 8171943091
Email:-sanskrit.vedika@gmail.com

Mr. Shyam Babu

Assistant Professor Dept. of Sahitya
Vedavyas Campus Balahar, Kangra H.P.
Mob. No. 9696220836
Email:shyamabhu99@gmail.com

Dr. Radha Vallabha Sharma

Assistant Professor (Contract) Dept. of Sahitya
Vedavyas Campus Balahar, Kangra H.P.
Mob. No. 9805072781
Email:-drrvshastri@gmail.com

Co-ordinated by IQAC Vedavyas Campus, Balahar (H.P.)

Title : Sāhitya-Vedikā (साहित्य-वेदिका)

Vol. : 02

Year : 2018

Price : 60/-

© Vedavyas Campus

Copy : 300

Printed and Published by : Prof. L.N. Pandey, Principal
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Vedavyas Campus,
Balahar, Himachal Pradesh-177108

Editor : Dr. Sugyan Kumar Mahanty

Email : pub.vvc@gmail.com

Website : http://www.rsksbalahar.ac.in

Fax/Phone : 01970-245409

Printed at : Abhi Printers,
F-19A, Focal Point Ext. Jalandhar-144103.
09465238137 (M)

Composed and Designed By : Ajay Sharma for Abhi Printers.

सूचना:-प्रकाशित लेखों व शोधपत्रों से प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

विषयसूची

संस्कृतम्

1. कुमारसम्भवस्य मूलपाठसमालोचने मल्लिनाथकृतसञ्जीवनीटीकायाः योगदानम् डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्तिः
2. रघुवंशमहाकाव्यस्य मल्लिनाथीयसञ्जीवनीटीकायां प्रतिपादिताः व्याकरणविशेषाः डॉ. मधुकेश्वरः भट्टः
3. चक्रपाणिविजय-महाकाव्यस्य सुप्रभा-टीका-विमर्शः डॉ. जयकृष्णः
4. शिशुपालवधमहाकाव्यस्यावबोधने टीकानां योगदानम् डॉ. अमनदीपशर्मा
5. संस्कृतकाव्यानां पाण्डुलिपिसम्पादने टीकानां योगदानम् श्री राजेशशर्मा
6. शतककाव्यानि तट्टीकाश्च गगनेश्वरी देवी
7. किरातार्जुनीयमहाकाव्यस्यावबोधने "प्रदीपिका"-टीकायाः योगदानम् मनुबाला
8. कुमारसम्भवमहाकाव्ये अलंकारयोजनायाः अनुशीलने सञ्जीवनीटीकायाः महत्त्वम् रीना देवी
9. प्रबोधचन्द्रोदये प्रक्तिबिम्बितानामलङ्काराणां कल्याणी-प्रकाशाख्यटीकाद्वयदृशा विवेचनम् अनुज शर्मा

हिन्दी

10. संस्कृत काव्यों और महाकाव्यों में टीकाओं की उपयोगिता डॉ. विवेकशर्मा
11. टीकाओं के द्वारा संस्कृतकाव्यों का अध्ययन-एक समीक्षण सुषमा
12. प्राचीन एवं अर्वाचीन टीकाकार-एक समीक्षण हेमराज
13. टीकाओं का काव्यों की अर्थप्रतीति में महत्त्वपूर्ण योगदान मीनाक्षी शर्मा

कुमारसम्भवस्य मूलपाठसमालोचने मल्लिनाथकृतसञ्जीवनीटीकायाः योगदानम्

(Contribution of Sanjīvanī of Mallinatha to the Textual Criticism of Kumarasabhava)

डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्तिः

संस्कृतसाहित्यामरावत्यां विलसन्त्यसंख्यानि मन्दारपारिजातस-
दृशानि काव्यकुसुमानि । तेषां काव्यकुसुमानां तत्त्वरससंग्रहं कृत्वा टीकासु
निबद्ध्य टीकाकारभृङ्गाः कव्यरसिकानां सहृदयानां सहजतायै
सुगमतायै च प्रायतन्त । तत्र सहस्रेभ्यो वर्षेभ्यः काव्यरचनापरम्पराऽप्रति-
हतरूपेण प्रचलन्ती दृश्यते । तेषां काव्यानां मूलपाठाः विभिन्नाभिः
लिपिभिः विभिन्नेषु स्थानेषु विभिन्नेषु च कालेषु लिपिबद्धाः अजायन्त
लिपिकारैः । तस्मात् लिपिस्थानकालगतभेदकारणात् काव्यानां मूलपाठे
स्वतः भेदा दृश्यन्ते । पाठभेदकारणाच्चार्थभेदोऽपि महान् जायते,
परिणामतः मूलपाठे विकृतिकारणात् कवेः वास्तविकं तात्पर्यं नष्टं
लीनं च दृश्यते । तानि च पाठदोषस्य कारणानि भवन्ति । तेषां
पाठदोषाणामपाकरणाय मूलपाठनिर्णये च टीकाकाराणां महत्त्वपूर्णं
योगदानं वर्तते । विशिष्य संस्कृतटीकाकाराः संस्कृतकाव्यानां
मूलपाठनिर्णये प्रमुखां भूमिकां निर्वहन्ति । मूलपाठनिर्णये टीकाकाराः
अनेकाभिः दृष्टिभिः परिशीलयन्ति । अर्थः, सन्दर्भः, व्याकरणं, छन्दः,
रसानुकूलता, औचित्यम् इत्यादिदृष्टिभिः पाठानां मौलिकता निर्णयते ।
संस्कृतटीकाकारेषु चान्यतम आचार्यो मल्लिनाथो यः पाठस्य
मौलिकतां स्थापयितुं सर्वथा प्रतिबद्धो दृश्यते । एतत्सन्दर्भे तस्योक्ति-
“इहान्वयमुखेनैव सर्वं व्यख्यायते मया ।
नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते”¹ ।
सर्वथा यथार्थतां विश्वसनीयतां च प्राप्नोति यां प्रमाणीकर्तुं
कतिचिदुदाहरणानीह प्रतन्यन्तेऽस्माभिः । तद्यथा-कुमारसम्भवे-
पुनर्ग्रहीतुं नियमस्थया तथा
द्वयेऽपि निक्षेप इवार्पितं द्वयम् ।
लतासु तन्वीसु विलासचेष्टितं
विलोलदृष्टं हरिणाङ्गनासु च ॥ (5/13)
इत्यत्र द्वयेऽपि इति स्थाने द्वयीषु इति पाठो दृश्यते । मल्लिनाथः
द्वयीषु इति इति पाठं निराकृत्य द्वयेऽपि इति पाठं स्वीचकार । तत्र
द्वयमस्यास्तीति द्वयी इति तत्पुरुषान्तप्रयोगे स्त्रीलिङ्गत्वं प्राप्नोति । परमत्र
द्वये द्वयं निक्षिप्तमिति द्वित्वसामान्यस्य विवक्षितत्वात्

स्त्रीलिङ्गप्रयोगस्याविवक्षितत्वात् आचार्यो मल्लिनाथो द्वयीषु इति पाठं
प्रत्याचख्यौ²

अन्यत्र च

अलभ्यशोकाभिभवेयमाकृति-

विमानना सुभ्रु कुतः पितुर्गृहे ।

पराभिमर्शो न तवास्ति कः करं

प्रसारयेत् पन्नगरत्नसूचये ॥ (5/43)

इत्यत्र सुभ्रु इत्यत्र सुभ्रुः इति पाठान्तरं सुभ्रुः कुतस्तातगृहेऽव-
माननम् इति पाठे पादस्यादौ ऽऽ । तगणत्वं प्राप्नोतीति येन
वंशस्थवृत्तस्यादौ जगणभङ्गप्रसंग आपद्यते । उक्तं च वंशस्थलक्षणम्-
“वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ” (छन्देणाचरी) इति । अत एव उपर्युक्तः
‘सुभ्रु’ इति पाठ एव युक्त इति साधयति आचार्यमल्लिनाथः³

ननु सुभ्रु इत्यत्र ह्रस्वः प्रामादिकः “नेयडुवड्स्थानावस्त्री”
(इयडुवडोः स्थितिर्योस्तावीदूतौ नदीसंज्ञौ न स्तः, न तु स्त्री) इति
(१/४/४) पाणिनिसूत्रेणास्य नदीसंज्ञानिषेधात् “अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः”
(अम्बार्थानां नद्यन्तानां च ह्रस्वः स्यात् संबुद्धौ) इति (७/३/१०७)
पाणिनिसूत्रबललभ्यह्रस्वत्वं नैव प्राप्नोति इति चेत् उच्यते
आचार्यमल्लिनाथेन “अप्राणिजातेश्वरज्वादीनामुपसंख्यानम्” इति
वार्तिकबलादुकारान्तादप्युङ् प्रत्ययप्राप्तेः ऊङन्तत्वात्
“नेयडुवड्स्थानावस्त्री” इति (१/४/४) पाणिनिसूत्रेणास्य
नदीसंज्ञाप्रतिषेधाभावात् ह्रस्वत्वप्राप्तौ बाधाभावः । एवं च “विमानना
सुभ्रु कुतः पितुर्गृहे” इत्यत्र सुभ्रु इति ह्रस्वान्तपाठ एव साधुरिति
आचार्यमल्लिनाथः प्रतिपादयति⁴

पादटिप्पणी

1. मङ्गलाचरणम्, ४, मल्लिनाथकृता कुमारसम्भवसञ्जीवनीटीका ।
2. पुनरिति । नियमस्थया व्रतस्थया तथा देव्या द्वयेऽपि द्वयं पुनर्ग्रहीतुं पुनरानेतुं निक्षेपोऽर्पितमिव निक्षेपत्वेनार्पितं किमु । क्वचिद्